

**Современные образовательные технологии на уроках русского
языка**

Преподаватель русского языка и литературы Университета

МАМУН

Сафарова Светлана Сатимовна

Аннотация: Основные функции языка показывают, что язык - явление не классовое, а социальное. Все люди, независимо от их сословной и социальной или профессиональной группы, должны общаться, думать и выражать свое мнение.

Ключевые слова: русский язык, международные образовательные центры, мировой языковой клуб, международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, семестр.

Общество не может выжить без использования языка, который является важнейшим инструментом человека. Не существует такой человеческой деятельности, которая бы не использовала язык как выражение своих мыслей, чувств и воли. Со временем люди заинтересовались его постоянным спутником — языком и создали о нем науку. Эта наука теперь называется лингвистикой или лингвистикой. Этот предмет важен для тех, чья профессия связана с преподаванием языка или исследованием языка, а также для тех, кому приходится использовать язык как профессиональный инструмент (преподаватели, юристы, ораторы, журналисты, писатели и т. д.).

«Русский язык – это язык мира», – говорит известный лингвист Вячеслав Белоусов. В третьем тысячелетии он не теряет своего культурного и исторического значения. Он сохранит свои позиции не только в странах СНГ, но и во всем мире». Это официальный язык ООН, ЮНЕСКО и других. Это означает, что официальные документы и специальные журналы этих организаций издаются на русском языке, создаются их сайты и ведутся радиопередачи. Русский язык является одним из языков, на которых говорит

почти треть международных неправительственных организаций, в том числе Всемирная федерация профсоюзов и Международный комитет европейской безопасности. Литературный анализ. Он также используется в качестве рабочего языка на крупных международных конференциях и саммитах для облегчения общения между представителями разных стран. Во-вторых, русский язык является языком одного из крупнейших международных образовательных центров. Открывает возможность доступа в другие страны, выступает в качестве посредник между разными странами, особенно в зоне евро. И, наконец, большая часть издаваемой в мире научной и художественной литературы переведена на русский язык. В-четвертых, Россия играет важную роль на международном рынке образования. Желание познакомиться с культурой, в частности, стоящей за ней литературой, которое имеет общечеловеческое значение, по-прежнему является важной причиной интереса к изучению русского языка. ЮНЕСКО и Совет Европы считают диалог между различными культурами актуальной задачей современности, поскольку такие диалоги позволяют взаимопонимание ценностей и традиций других народов, обмен опытом, накопленным веками, прошлым, настоящим и относятся к обмену взглядов на текущие проблемы будущего. В-шестых, определенную группу студентов привлекают трудности в изучении русского языка. По мнению американских студентов, русский язык выбирают те, кто любит преодолевать препятствия.

Русский язык продолжает интересовать современный мир. По данным публикаций в российской прессе, число граждан США, Франции, Испании, Швеции, Финляндии, Австрии и Кореи, начавших в последнее время изучать русский язык и литературу, выросло в несколько раз. Русский язык – не только официальный язык Российской Федерации. Это один из языков мира, то есть язык, служащий средством международного общения между народами разных стран. Среди более чем двух с половиной тысяч языков, известных в мире,

международное общение обеспечивает Всемирный языковой клуб, который называют самой развитой языковой группой в мире. Продвижение языка как языка мира определяется общечеловеческим значением культуры, созданной на этом языке. Статус языка как мирового языка юридически обеспечивается признанием его официальным или рабочим языком международных организаций или конференций (ООН, ЮНЕСКО и др.). Например, русский язык признан одним из шести официальных языков ООН наряду с английским, арабским, испанским, китайским и французским; он содержит важнейшие международные договоры и соглашения. Русский язык изучают в большинстве стран мира. Учителя русского языка вступили в Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).

В настоящее время русский язык по-прежнему является четвертым по распространенности языком в мире. Возглавляют список английский (около 500 миллионов человек говорят на английском как на первом или втором языке и более 1 миллиарда говорят на английском как на иностранном) и китайский (почти 1,350 миллионов говорят на нем как на родном). На третьем месте находится испанский (на нем говорят 360 миллионов человек, в том числе около 335 миллионов носителей языка). Таким образом, огромная роль русского языка в современном мире определяется его культурной ценностью, мощностью и величием. Быстрые социально-экономические изменения, произошедшие в мире в последнее десятилетие, привели к фундаментальным изменениям в социальной структуре общества. Особенность современного состояния языковой ситуации в мире состоит в том, что большая часть языковых изменений связана с изменениями в обществе. Все больше увеличивается доля людей, считающих, что можно игнорировать нормы языка и этикета. Значительно возросло количество обращений к иностранцам, особенно в крупных городах, наблюдается тенденция формирования мнения о «традиционности» языкового этикета и его бесполезности в современном

общении. Языковая культура и общая культура работников печати, радио и телевидения резко снизились.

Качественная современная связь - мобильные телефоны, компьютерная связь и т. д. приводит к уменьшению письменного общения, увеличивается доля телефонной связи и общения техническими средствами. Это приводит к снижению уровня грамотности населения, особенно молодежи. По этой же причине снижается объем чтения тех, кто знает литературную литературу, особенно литературу высокого уровня. Увеличение доли общения со средствами массовой информации (радио, телевидение) привело к доминированию современного человека в получении информации через слух и понимании и интерпретации письменного текста. Это приводит к ослаблению способностей. Это целенаправленная работа по обеспечению стандартов речевой культуры в современном обществе, ставит проблему обучения людей обращению внимания на культура их речи. Современная парадигма образования базируется на таких концепциях, как личностно-ориентированное образование, индивидуализация и дифференциация учебной деятельности, формирование учебной мотивации, развитие саморазвития учащихся. Концептуальные идеи использования дистанционных информационно-коммуникационных технологий, которые обеспечивают организацию информационно-образовательной среды, успешно реализуют современно, умеют умело использовать информацию в сети Интернет. Одним из важнейших направлений этого процесса является подготовка учителей к использованию технологий в образовательном процессе и формирование их информационно-коммуникативной компетентности (ИКТ-компетентности).

«Благодаря онлайн-занятиям дистанционного обучения наши студенты получили возможность более самостоятельно работать, заниматься научным творчеством, читать книги, а наши педагоги-преподаватели участвовали в онлайн-видеоконференциях, организованных с участием зарубежных ученых,

и повышали свои профессиональные навыки. Они стремятся регулярно работать на развитие. В настоящее время существует объективная основа для качественно быстрого перехода к новым технологиям обучения и воспитания, поскольку инновационные процессы в экономической и социальной жизни требуют коренных изменений в самом образовании. Ни один педагог-педагог не может рано или поздно остаться в стороне, не включившись в этот процесс». По мнению Полата, «...дистанционное обучение – это форма обучения, при которой преподаватель и обучающиеся взаимодействуют друг с другом, при этом осуществляются все компоненты, присущие дистанционному и образовательному процессу, (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), осуществляется путем специфической Интерактивности с использованием Интернет-технологий или других средств обеспечения».

УМК традиционно включает в себя следующие блоки: организационный блок: введение (видео, текст), место встречи членов учебной группы (форум, социальная сеть), инструкция по использованию используемого в курсе программного обеспечения (это может быть LMS, сервисы web2.0 и курс). учебное пособие, программа курса, сетикет и т.д.), (правила поведения в сети Интернет, входные и выходные анкеты).- Теория. -учебная информация может быть представлена в различных формах: графический текст, видеолекции по теме курса, вебинары, записи открытых интернет-ресурсов- практическая подготовка: семинары, задания, дипломные работы, кейсы и рефераты. -виды контроля: тесты, самостоятельная и самостоятельная выпускная работа, портфолио и т.п. -процесс участия в педагогическом общении: например, конференция, форум или ZOOM при виртуальном общении преподавателей и студентов наличие особое место для обучения в программе. Данная модель обучения дистанционного курса является вариативной по описанию с учетом особенностей выбора, количества блоков или разделов курса, их

последовательности, цели содержания, обучающихся. потребности могут различаться в зависимости от вашего программного обеспечения.

Отличие предмета «Русский язык» от «Родного языка» состоит в том, что объем речевой практики высок (в семье, с друзьями, знакомыми и т. д.), а общение на русском языке обычно ограничивается рамками практических семинаров на ограниченное количество часов в неделю в университете. Чтобы преподавать и преподавать русский язык более эффективно, необходимо увеличивать объем речевой практики и развивать ее на традиционном очном обучении.

Таким образом, следует отметить, что внедрение информационно-коммуникативных технологий в обучение языку, формирование коммуникативной компетентности при изучении русского языка, личностно-ориентированное обучение, индивидуализация и дифференциация учебной деятельности, самообразования и саморазвития обучающихся.

Список литературы

1. Кадирова О.К. (2022). Проблемы и перспективы развития начального образования. Использование современных инновационных технологий, 403(1), 18-19.

2. Кадирова О. Х., Кадырова З. З. (2022). Узбекская терминология. Журнал филологических исследований, 1(2), 156-160.

3. Абдуллаева, Р. М. (2016). СВОЕОБРАЗИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ. Ученый XXI века, 9.